

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ТАТАРЫ И КАРАБАХСКАЯ ВОЙНА

АЙПАРА РУСТАМОВА

в.н.с. Института Истории и Этнологии
им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджанской
Республики, к.и.н.. доц.

Ключевы слова: *Азербайджанская Республика, Российская Федерация, Республика Татарстан, татары, Карабах, история, мультикультурализм.*

AZERBAIJANI TATARS AND THE KARABAKH WAR.

AYPARA RUSTAMOVA

leading researcher at the Institute of History
and Ethnology named after A.A. Bakikhanov
NAS of Azerbaijan Republic, Ph.D., Assoc.

Summary. *The report is dedicated to the place and role of Tatars living in Azerbaijan in the socio-political and cultural life of Azerbaijan. It is said that more than 25,000 Tatars live in Azerbaijan. They have socio-cultural societies. At the same time, the report mentions that the Tatar people stood by the Azerbaijani people during the Karabakh war, and that our Tatar sons stood up for the defense of the Motherland. Also, the establishment of industrial and agricultural parks in the territories freed from occupation by the Republic of Tatarstan is mentioned.*

Key words: *Republic of Azerbaijan, Russian Federation, Republic of Tatarstan, Tatars, Karabakh, history, multiculturalism.*

Введение

Азербайджанская Республика – страна, которой в XXI веке реализуются крупнейшие энергетические проекты в мире. Азербайджан занимает важное положение на Кавказе, являясь основным участником проектов газопроводов, таких как нефтепровод Баку-Джейхан, TANAP (Трансанатолийский), TAP (ТрансАдриатический). В результате начавшейся в сентябре 2020 года 44-дневной войны азербайджанская армия освободила Карабах, который был оккупирован Республикой Армения в течение 30 лет. Это еще больше усилило позиции Азербайджанской Республики (АР) на Кавказе.

Трехстороннее соглашение, подписанное 10 ноября 2020 года при посредничестве Российской Федерации (РФ), положило конец войне между двумя странами на Южном Кавказе.

Республика Армения превратила Карабах в руины, а также заминировала большие площади территории. В настоящее время предпринят ряд шагов в связи с открытием сообщения между двумя странами, а также масштабными строительными работами и разминированием территорий. Идет процесс делимитации и демаркации границ между двумя республиками.

Азербайджанская Республика ведет интенсивные переговоры по реализации проекта Зангезурского коридора в направлении Шелкового пути.

Железная дорога, предусмотренная в этом проекте, обеспечит доступ государств региона, особенно Турецкой Республики и Российской Федерации, как друг к другу, так и к Европе в более короткие сроки.

Открытие Зангезурского коридора является одним из фундаментальных элементов регионального мира. Президент Российской Федерации Владимир Путин в Сочинском Саммите

еще раз подтвердил необходимость запуска Зангезурского транспортного коридора, употребив именно выражение «транспортный коридор» [12, с.3]. Это означает экстерриториальный статус коридора. Это первый важный фактор успеха. Это отражает интересы России и, разумеется, интересы Азербайджана.

Проблемы, о которых мы говорили выше, усиливают актуальность исследуемой нами темы.

Новизной статьи является исследование роли татар, проживающих в Азербайджанской Республике, в общественно-политической жизни страны и защите территориальной целостности в Карабахской войне.

При написании статьи использовались нарративный и хронологический методы.

Азербайджано-российско-татарские отношения

Азербайджано-российские многовековые отношения имеют прочную основу, сцементированную длительными культурно-историческими связями, географической сочлененностью, экономической взаимозависимостью и правовой базой. Двустороннее стратегическое партнерство закреплено в базовых документах: Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией (3 июля 1997) подтвержден Бакинскими (2001, 2008) и Московской (2004) декларациями [5, с.5]. На сегодняшний день между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией подписано свыше 150 нормативно-правовых актов. История новейших азербайджано-российских взаимоотношений на протяжении свыше 30 лет продемонстрировала их перспективность, взаимовыгодность, взаимозависимость, жизненность и способность противостоять вызовам и угрозам современного мира.

Межгосударственные договорные отношения с российскими регионами скреплены обязательствами на самом высоком уровне. Все это обеспечивает безопасность, качество и гарантии ввозимой и вывозимой продукции, способствует укреплению азербайджано-российских отношений, развитию надежного и взаимовыгодного экономического партнерства.

Во внешнеторговую деятельность с Азербайджанской Республикой вовлечены около 600 предприятий и организаций, принадлежащему 71 из 83 субъектов Российской Федерации [5, с.22].

Одним из этих субъектов является Республика Татарстан.

В настоящее время в Азербайджане проживают 25,9 тысяч татар [1, с.58]. Двусторонние отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Татарстан регулируются законами РФ и АР.

Согласно указу Президента Республики Татарстан от 31 декабря 1992 года в Азербайджане действует Представительство Республики Татарстан [5, с.45]. В Азербайджане существуют общественные объединения и общества татарского народа. Так, особую активность в общественно-политической жизни республики проявляют «Татарская диаспора Азербайджана-Азербайжан татарлары», Союз татарской молодежи «Яшлек», Республиканское общество татарской культуры «Туган тел», Общественное объединение «Татарстан», «Культурный центр НОЦ «Институт Каюма Насыри» Казанского федерального университета, Азербайджанское отделение общества татарских женщин и девушек «Ак Калфак» и др. Помимо сохранения своего языка, обычаев и культуры, они также вносят большой вклад в культуру Азербайджана.

Надо отметить, что в 2011 году Президент Татарстана один из своих первых визитов после избрания на высокий пост руководителя республики совершил в Азербайджан [17, с.3].

При встрече с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледином Гейдаровым Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов сказал: «Республика Татарстан — техногенная. Мы используем глобальную навигационную систему Глонасс для координации всех служб МЧС, здравоохранения и дорожной полиции, что может быть интересно и для Азербайджана» [14, с.6].

29 ноября 2022 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым. На приеме подчеркнув «важность межрегиональных контактов в развитии отношений между нашими странами, Президент Ильхам Алиев отметил, что связи между Азербайджаном и Татарстаном в этом контексте всесторонне развиваются» [11, с.2].

Рустам Минниханов отметил, что в рамках сотрудничества между регионами России и Азербайджаном развиваются также связи Татарстана с нашей страной.

В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества Азербайджана и Татарстана в областях энергетики, нефтехимии, инвестиций, транспорта, логистики, промышленных корпораций, туризма, информационно-коммуникационных технологий, гуманитарной и других сферах.

В 2023 году Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе своего визита в Азербайджанскую Республику посетил освобожденные от армянской оккупации территории.

17 июня 2023 года в селе Агалы Зангиланского района состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Раисом Республики Татарстан Российской Федерации. Выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал: «Я всегда с теплотой вспоминаю наши встречи и в Казани, и в Баку. Рад, что все то, что мы с вами наметили, реализуется, в том числе первый объект промышленного парка «Долина Араза» – это объект братского Татарстана. Так что мы очень благодарны за такое отношение к делу восстановления территорий и, конечно же, рассчитываем на то, что программа сотрудничества, которую мы наметили, будет полностью выполнена» [18, с.2]. Ильхам Алиев также отметил, что народы Татарстана и Азербайджана на протяжении веков поддерживают братские, дружественные отношения. Рустам Минниханов в своем выступлении сказал: «Что касается татар и азербайджанцев, исторически мы очень близки и по языку. Вы общаетесь со своими гражданами этого поселка, и я практически все понимаю. Конечно же, сегодня мы посетили мечеть, которая строится. Все это для нас очень близко и все это нас очень сближает. Хорошую основу, фундамент наших отношений заложили наш Президент Минтимер Шаймиев и Гейдар Алиев - ближайший друг Татарстана и нашего первого Президента» [4, с.1-2]. Следует отметить, что к татарам у Президента Гейдара Алиева было особо теплое отношение. В частности, он говорил: «У нас вера одна, кровь одна, и работа должна быть одна» [15].

Президент Ильхам Алиев и Раис Рустам Минниханов разрезали ленту, символизирующую открытие ООО «Авто Лизинг Азербайджан» [9, с.1-2]. Было подчеркнуто, что ООО «Авто Лизинг Азербайджан», являющееся совместным российско-азербайджанским предприятием, создало на территории площадью 3 гектара Промышленного парка «Экономическая зона Аразская долина» центр технического сервиса. Парк расположен рядом со строящимися автомобильной и железнодорожной магистралями, что обеспечит прямой въезд и выезд с территории на эти магистральные дороги. Эти магистрали создадут новые благоприятные возможности для перевозки грузов из Азербайджана в Турцию и обратно по Зангезурскому коридору, а также через территорию из Турции Азербайджана в Россию. В строительство предприятия уже инвестировано более 9,4 миллиона манат при общем объеме инвестиций 10,2 миллиона манат. Создание предприятия также способствует обеспечению занятости [3].

Карабахская война и татарский народ Азербайджана

В 2020 году азербайджанская армия провела сокрушительную контрнаступательную операцию и в короткие сроки освободила территории, которые находились под армянской оккупацией почти 30 лет.

С первого дня войны азербайджанский народ объединился в один кулак. Все силы были сосредоточены на победе. Проживающие в Азербайджане этнические меньшинства выразили свою поддержку, обратившись к Президенту Азербайджанской Республики. В петиции

отмечается: “Борьба за освобождение наших оккупированных территорий от армянских фашистов еще раз доказала, что азербайджанский народ един, непобедим и неделим, несмотря на свое этническое и религиозное многообразие. ... Все представители народа Азербайджана проявили большую самоотверженность и патриотизм в борьбе за территориальную целостность Азербайджана. Мы не различаем наших азербайджанских воинов и шехидов по этнической или религиозной принадлежности, каждый из них – наша гордость, наши дети, сыновья всего азербайджанского народа”. В конце заявления говорится: «Уважаемый господин Президент, еще раз заверяем Вас, что народы, проживающие на территории Азербайджанской Республики, всегда поддержат и будут рядом с Вами в защите нашей родной Родины, в дальнейшем развитии нашей национальной государственности, в защите нашей территориальной целостности, а также в мирном строительстве. Мы гордимся Вами! Карабах наш! Карабах – это Азербайджан! [2, с.8]. Заявление также подписала председатель Общества татарской культуры «Туган тел» Гюльджан Мясоутова. Напомним, что еще в 2016 году, когда азербайджанская армия контратаковала, Общество татарской культуры «Туган Тел» выступило с заявлением, в котором говорилось: «Проживающие в Азербайджане татары поддерживают осуществленную Вооруженными силами Азербайджана контратаку в целях предотвращения очередной армянской провокации и обеспечения безопасности гражданского населения. Мы гордимся успехами наших Вооруженных сил. ... И в 90-е годы в ходе борьбы с армянскими оккупантами мы плечом к плечу с нашими азербайджанскими братьями отстаивали территориальную целостность Азербайджана» [19].

Сыны азербайджанского народа с первого дня с большим энтузиазмом пошли добровольцами в армию. Наши татарские герои встали на защиту Родины и сражались на передовой в Карабахской войне. Среди татар много участников-ветеранов и шехидов, внесших неоценимый вклад в достижение Победы.

Они были отважными пилотами, бортмеханиками, танкистами, спецназовцами, инженерами, медиками. Они сражались за оборону, также за освобождение оккупированных районов Карабаха. На примере нескольких отважных сынов-татаров Азербайджана расскажем об их героизме во имя нашей общей Родины в период первой и второй Карабахской войны.

Участник первой Карабахской войны Татарин Гибадулов Рауф Мурадович служил в Морском отряде МВД Азербайджанской Республики. В декабре 1993 года сержант Рауф Гибадулов добровольно записался на фронт. Участвовал в сражениях в Физулинском направлении.

Акмеев Исмаил Мансурович был юристом. Служил старшим лейтенантом в МВД Азербайджана. В 1992 году сражался в Губадлы-Лачинском направлении. Награждался медалью «За безупречную службу в МВД» 3,2,1 степени.

С чувством гордости я хочу рассказать вам еще об одном герое. Это Наиль Юсуфович Бектамиров. Он закончил Выборгское Авиационно-Техническое училище гражданской авиации. Высшее образование Бектамиров получил в Азербайджанской Национальной Авиационной Академии. Его специализация и сфера деятельности обширны: авиатехник по эксплуатации воздушных судов; бортмеханик вертолётов; инспектор вертолётных площадок; исследователь авиационных инцидентов и происшествий; инспектор по безопасности полётов; аудитор в области гражданской авиации; менеджер по Охране Труда и Техники Безопасности; Директор по качеству.

Наил Бектамиров до Карабахской войны работал в Забратской вертолётной компании старшим бортмехаником. С самых первых дней и до конца войны он был бортмехаником гражданских вертолётов Ми-8. Служил и совершал полеты во все районы боевых действий. Участвовал в сражениях во всех оккупированных и близлежащих районах.

Во время Ходжалинского геноцида (1992) экипаж вертолета МИ-8, включая бортмеханика Наиля Бектамирова, был занят вывозом тел шехидов с места событий. В составе съемочной группы находился Национальный герой Азербайджана Чингиз Мустафаев, автор документального фильма о Ходжалинской трагедии, который распространился по всему миру. Экипаж сумел профессионально выполнить свою работу, несмотря на все опасности и ракетный обстрел.

В 2023 году Азербайджанское телевидение сняло короткометражный фильм о Наиле Бектамирове и экипаже вертолета Ми-8 под названием «Небесные свидетели Ходжалы». Статьи о героизме вертолета Ми-8 в Ходжалинской трагедии были опубликованы в таких СМИ, как «Бакинский рабочий», «Неделя», «Каспий», «Стратегия АЗ».

Его вертолет Ми-8 в период с 1990 по 1992 год 28 раз подвергался повреждениям в результате обстрелов.

Бектамиров имеет «Звание Ветерана Карабахской войны за участие в зоне боевых действий», «Звание Ветерана Забратской авиакомпании Гражданской Авиации». В 1994 году в составе 20-ти гражданских вертолётчиков, был представлен к правительственной награде.

За тридцать с лишним лет работы на одном предприятии имеет 22 благодарности, из них 15 – за выполнение поставленных задач в зоне боевых действий. Наил Бектамиров налетал 11000 часов. В небе Карабаха он налетал 1250 часов, совершив 1035 вылетов в труднодоступные горные районы для эвакуации раненых бойцов и мирного населения из осажденных городов и деревень.

Бектамиров работает Директором по качеству в консалтинговой компании АТG (Advanced Technologies Group). В июне 2023 года был избран на должность Председателя инициативной группы Аксакалы Татар Азербайджана.

Альтаф Гюльяхмедов, татарин по национальности, родился 29 марта 1960 года в Баку. В 1977 году поступил в Азербайджанский государственный университет нефти и химии, на отлично защитил дипломную работу. После военной кафедры института отслужил два месяца в армии по специальности военный связист. Получил звание младшего лейтенанта. По направлению работал научным сотрудником в Институте физики Академии наук Азербайджана, где написал научные работы в области электроэнергетики. Впоследствии преподавал в АЗИНЕФТЕХИМ.

Альтаф Гюльяхмедов прошел войну в Карабахе в составе элитного подразделения Спецназа Министерство Обороны Азербайджана, а после был инструктором в частях Спецназа. Он возродил древнетюркскую борьбу Кара Каплан, открыл спортивные секции, где обучал молодое поколение. Получив на войне контузию, активно занялся художественным искусством. В Баку проходили его персональные выставки. Он как истинный патриот своей страны, хорошо знал боль народа. Альтаф написал книги под названиями «Одноглазая сова по дороге в ад» и «Пепел черных роз». В этих книгах автор повествует о событиях Карабахской войны.

7 августа 2020 года Азербайджанский народ потерял героя Карабахской войны Альтафа Гюльяхмедова. Он скончался скоропостижно - оторвался тромб. Альтаф Гюльяхмедов похоронен в Сураханы на татарском кладбище. Азербайджанский народ уважительно чтит память своего героя [13]. Он был бесстрашным воином, и творческим человеком – поэтом и художником.

Ветеран 44-дневной Отечественной войны Расим Яхин отправился на фронт в первые дни второй Карабахской войны. Он участвовал в боевых операциях за вершину Муров, освобождение Джебраила, Физули, Ходжавенда, Гадрута и города Шуша. В операции по освобождению города Шуша около трех дней табор шел пешком и застал противника врасплох. Последний бой за жемчужину Карабаха стал самым сложным для героя. Он потерял своего боевого товарища.

Освобождая Шушу, которую называют «Меккой» нашего народа [7], Расим Яхин получил тяжелое ранение после минометного обстрела - потерял зрение на левый глаз и запястье левой

руки. Боевые товарищи, спасая жизнь Яхина, вынесли его с поля боя и спрятали в ближайшем доме. Спустя сутки, его вывезли в госпиталь, где он перенес три операции.

По распоряжениям Президента Азербайджанской Республики, прапорщик - ветеран Расим Яхин награжден орденом «Флаг Азербайджана», медалями «За отличие в бою» и «За освобождение Шуши». «За освобождение Кялбяджар», «За освобождение Физули», «За освобождение Джабраил», «За освобождение Ходжавянд». Расим Яхин принял награды в военной форме.

Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов в рамках визита в Азербайджан в представительстве Татарстана в Баку наградил татарина, гражданина Азербайджана Расима Яхина [8].

Расим продолжает представлять Азербайджан как паралимпиец и завоевывает награды! [16].

Во время первой и второй Карабахской войны музыкальные и культурные коллективы татар посещали зоны боевых действий. Самодеятельные коллективы в составе агитбригады ветеранов труда и Великой Отечественной войны поехали на границу Карабаха и Армении для поднятия боевого духа в оинов. Одним из этих коллективов был татарский ансамбль «Гузелем» под руководством Нурии Мансуровой, которая всегда считала: «Азербайджан – это моя родина-мама» [15].

12-13 мая 2021 года татарский ансамбль «Йолдыз» общественного объединения «Татарстан» в Азербайджане выступил на фестивале «Харыбюльбюль» в освобожденном от оккупации городе Шуша, на «Джыдыр дюзу». Песня «Яблони» в исполнении ансамбля была встречена аплодисментами. Участница ансамбля «Йолдыз» Рауза Алиева поблагодарила всех организаторов за возможность принять участие в столь исторически значимом мероприятии для всего азербайджанского народа: «После 29 лет оккупации для меня большая честь и счастье оказаться первой в культурно-историческом центре. Невозможно передать те чувства, которые мы испытали там, в разрушенном, но таком родном и красивом городе. Слава Богу, что я смогла увидеть Шушу в этом возрасте» [6].

Участница фестиваля «Харыбюльбюль» Сабина Кулахметова в качестве медсестры оказывала помощь раненым солдатам в Агджабеди, а ее брат воевал в Шуше [10, с.10].

Татары, живущие в Азербайджане, имеют активную страницу в социальной сети Facebook «Татарская диаспора Азербайджан-Азербайджан татарлары <https://www.facebook.com/groups/1253290218351532>]. Страница обновляется каждый день, богата новостями. Страница, как зеркало, отражает деятельность татар, а также их место и роль в жизни республики.

Заключение

Следует отметить, что Азербайджан, как государство, приверженное мультикультуральным ценностям, рассматривает все национальности, проживающие на его территории, как равноправных граждан. Их религиозные убеждения и свобода мысли уважаются. С этой точки зрения татарский народ, религия и язык которого едины с нами, также активно участвует в общественно-политической жизни Азербайджана. Помимо развития своего языка и культуры, созданные ими общественно-культурные объединения и общества также вносят свой вклад в азербайджанскую культуру. Кроме того, татарские герои сыграли важную роль в нашей победе в Карабахской войне. Республика Татарстан ведет строительные работы на освобожденных от оккупации землях Карабаха. Все это способствует дальнейшему расширению как азербайджано-российских, так и азербайджано-татарских отношений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Azərbaycanın demografik göstəriciləri =Demographic indicators of Azerbaijan.Statistik məcmuə. – Bakı: AR Dövlət Statistika Komitəsi, 2020. – 530. s. – s.58.
2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə! //Azərbaycan. - 11 noyabr – 2020-ci il. - s.8
3. İlham Əliyev və Rüstəm Minnixanov Cəbrayılда açılışда iştirak ediblər // <https://oxu.az/siyaset/ilham-eliyev-ve-rustem-minnixanov-cebrayilda-acilisda-istirak-edibler-yenilenib-fotovideo>
4. İlham Əliyevin Rüstəm Minnixanovla görüşü //Azərbaycan, 18 iyun 2023-cü il, s. 1-2
5. Rüstəmov A. Azərbaycan – Rusiya əlaqələri. Tarixi -bibliografik araşdırma (1992-2022). – Bakı: 2023, –252 s. s.45.
6. Tatar ansamblının üzvləri: Azərbaycan tatarları üçün Şuşada "Xarıbülbül" festivalının iştirakçısı olmaq böyük şərəfdir // <https://azertag.az/xeber/tatar-ansamblinin-uzvləri-azerbaycan-tatarları-uchun-susada-quotxarib-ulbul-quot-festivalinin-istirakchisi-olmaq-boyuk-serefdir-1780321> 14 may, 2021-ci il.
7. Бабазаде, А. Возвращение... Другого не дано //«Бакинский рабочий», 29 марта 2023 года.
8. Багирова Ф. Рустам Минниханов наградил ветерана Второй Карабахской войны, гражданина Азербайджана Расима Яхина <https://1news.az/news/20221129011017244-Rustam-Minnikhanov-nagradil-veterana-Vtoroi-Karabakhskoj-voiny-grazhdanina-Azerbaidzhana-Rasima-Yakhina>
9. В Промышленном парке «Экономическая зона Аразская долина» состоялось открытие ООО «Авто Лизинг Азербайджан» // Бакинский рабочий.-2023.- 20 июня.- с.1-2.
10. Для татар Азербайджана огромная честь быть участниками фестиваля "Харыбюльбюль" //Вышка. - 2021.- 21 мая.- с.10.
11. Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Президентом Республики Татарстан России //Бакинский рабочий.- 30 ноября, 2022. - с.2
12. Итоги Сочинского саммита полностью отражают позицию Азербайджана // Вышка - 3 декабря, 2021 г. - с.3.
13. Мамедова Л. Скончался герой Карабахской войны Альтаф Гюльяхмедов. <https://1news.az/news/20200810115602799-Skonchalsya-geroi-Karabakhskoj-voiny-Altaf-Gyulakhmedov> / – 10 / 08 / 2020
14. Между Азербайджаном и Республикой Татарстан обсуждено сотрудничество в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций //Бакинский рабочий.- 3 марта, 2011. - с.6
15. Нурия Мансурова: «У Гейдара Алиева было особо теплое отношение к татарам»// <https://milliard.tatar/news/nuriya-mansurova-u-geidara-alieva-bylo-osobo-teploe-otnosenie-k-tataram-1179> 30 ноября 2021
16. Потерял зрение и запястье, но выжил – ветеран о боях в Шуше // <https://az.sputniknews.ru/20210211/poteryal-glaz-i-zapyaste-no-vyzhil--veteran-o-boyakh-v-Shushe-426202427.html> 13 февраля 2021
17. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Президента Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова //Бакинский рабочий.- 3 марта, 2011. - с.3
18. Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым //Бакинский рабочий, 20 июня, 2023 года. -с.2
19. Татары Азербайджана: Как и в 90-е годы, мы плечом к плечу с азербайджанскими братьями //Yeni Məsəvat 9 aprel 2016-cı il.